

МУЗЕЙШУНОСЛИК УЙ-МУЗЕЙИ – МАЪНАВИЯТ МАСКАНИ

Маъмура Турдалиева

Наманган вилоят Педагогик маҳорат маркази Тасвирий санъат ва чизмачилик фанлари методисти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504708>

Аннотация. Ушбу мақолада Наманган вилояти Тўрақўрғон тумани қадимий Ахси МФЙда ташкил этилган таниқли педагог–рассом Турон ФА академиги ва профессор, пфн., доцент, Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси Алижон Турдалиев “Уй-музейи ва тасвирий санъат галереяси” ҳақида маълумотлар берилди.

Ўзбекистон Республикаси президенти томонидан 2022 йил 27 майда имзоланган ПҚ-261-сонли қарор, яъни “Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги” қарор мамлакатдаги музуйларнинг фаолиятининг кенгайтириш ва уларни замонавий талаблар асосида ривожлантиришга қаратилган комплекс дастур ҳисобланади. Шу боисдан тасвирий санъат ва ҳунармандчилик музейларига оид асосий чора тадбирлар амалга оширилаётгани қувонарли албатта.

Маънавий маърифий тадбирлар ва кўرғазмалар музейларда турли шаклдаги кўрғазмалар ,семинарлар конференциялар юблей тадбирларива бошқа маънавий маърифий тадбирларни ташкил этилиши кўзда тутилганлиги айти муддао бўлди десам муболаға бўлмайди.

“... мен миллий истиқлол ғояси бугунги тез суръатлар билан ўзгараётган таҳликали дунёда ўзлгимизни англаш, бизнинг кимлигимизни, қандай буюк аждодларнинг меросига, неча минг йиллик тарих, бетакрор маданият ва кадриятларга эга эканлигимизни ҳис қилиб яшашга, бу бойликни асраб-авайлаб, демократик кадриятлар, бутун жаҳон тараққиёти ютуқлари билан озикланитириб, янги ўсиб келаётган авлодга етказишга хизмат қилмоғи зарур, деб ҳисоблайман”. 1

Маънавий меросни ўрганишда “халқ тасвирий ва амалий санъати (халқ яратган бадиий-эстетик санъат намуналари, ...) муҳим ўрин тутди. 2

Бизнинг уй-музейимиз ўз-ўзидан табиий бир вазияти билан ташкил бўлди. Боиси музей соҳиби –Алижон Турдалиев энг аввало ижодкор, етарли илмий салоҳиятга эга олим, касбининг фидойиси, миллий ғурурли, элу-юртга маданий мерос ва яхши ном қолдириш истагида яшаётган меҳрли инсондир.

Бу инсоннинг атрофида вилоятимизнинг етук санъаткорларини борлиги ва иқтидорли шогирдларини жамланганлиги бу ишда унга жуда қўл келди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги жамоат фондининг бир неча марта грант лойиҳаларидаги иштироки, хусусан “Тарих кошонасинда дурдона Аҳсим!” грант лойиҳасида ишлаш жараёнида жамланган қимматли материаллар ва музейшунослик тажрибаси унга катта имкони-ятлар эшигини очиб берди. Ана шундай тинимсиз изланишлар натижаси ўлароқ “Уй-музейи” ташкилланди ва ҳозирги кунда унда кадрли бўлиб қолган қимматли экспонатлар смфатида намоиш қилинмоқда.

.....

1. Носирхўжаев С.Х. ва бошқ. Маънавият асослари. Тошкент, “Фан”, 2002.. Б. 2. Ўша китоб. Б. 9

Музей соҳиби А.Турдалиев ижоди бўйича Ахсикент ва Ахси тасвирлари, Темурийзода шоҳ Фарғона хукмдори Умаршайх Мирзо сиймосини яратиш изланишлари, Бобур мирзо, Алихонтўра Соғуний, Исҳоқхон Ибрат ва унинг авлодлари суратлари ва бошқа тарихий кишиларнинг ҳамда рассом замондошларининг тасвирий сурат-лари, шунингдек ноёб тарихий анжомлар, археологик топилма-лар, уй-рўзғор буюмлари ва кийим-кечаклар коллекцияси шулар жумласидандир.

Шунингдек, музей фондида “Бобурнома” иллюстрациялари, 2016-2017 йилларда Ахсикент тарихи бўйича олиб борилган “Тарих кошонасинда дурдона Ахсим!” грант лойиҳаси материаллари, Ахсикент ёдгорлигини ўрганиш ва туризм манзилгоҳига айлантириш таклифлари, телефильмлар, фото-альбомлар, видеоёзувлар, илмий мақолалар ва қўлёзмалар, матбуот материаллари ҳам сақланмоқда.

Қишлоқ ёшлари орасида музей қошидаги рассомлик устахо-наси ва тасвирий савод мактабига интилувчиларни етарли экан-лиги музейни келажакда янада ривожлантириш имконини беради.

Музей экспонатларининг сайёр кўргазмалардаги муваффа-қиятлари бу кимматли санъат асарларини бир жойда доимий намойиш этиш эҳтиёжларини келтириб чиқарди. Шу муносабат билан 2022 йилнинг 11 феврида Захириддин Муҳаммад Бобур мирзонинг таваллуд айёми муносабати билан уй-музейида ташкил этилган “Юртимиз тарихи - қалбимиз фаҳри!” мавзусидаги илмий анжуман ва маърифий-маданий тадбир ва ўн кун давомида давом этган ва бу кўргазмага 1741 нафар томошабин ташрифи музейнинг дастлабки фаолиятидаги жуда қувонарли воқеадир.

Музей бу бутун олам, маънавият манбаидир. Агар биз ёш авлодни музей билан дўстлашишга ўргата олсак, у шаклланаётган авлоднинг тафаккури соғлом сафдошига айланади.

Ушбу мўъжазгина музей ва унинг энг ноёб экспонатлари ҳақида илк бора қисқача маълумот берилмоқда.

Келгусида ушбу музей таасуротларидан аввало халқимиз, қолаверса хорижий меҳмонлар ҳам баҳраманд бўладилар деб умид қиламиз.

3. Исмоилова Ж. Музейлар –мозий мактабидир. // Мозийдан садо . журнали. 2014 йил 4- сони. Бет 6.

Музейнинг қадрли экспонатлари сифатида қуйидаги қадимий ноёб буюмлар жамланган.

Сирли идиш. Рангли. (Темурийлар даври), **Сув қувури.** (XII аср). **Сув идиш кўза. Катта хум. Дон идиш, Кичик хум.** Ун ва дон сақланган. **Йўлақларни ғиштлари.** Сопол. **Қуш қафаси сувдони.** Сопол.

Қўл тегирмони. Тош. От узангиси. Сув идиш кўза. Қўқон арава гупчаги. Ёнғоқ. От узангиси. Пиликли чироқлар. Катта ош товоқ сирли ва гулли. (Кичик ош товоқ сирли ва гулли.

Паранжи, чачвон. Қадимий китоб. (А Жакбаров берган). **Қассоб пичоқ. Пўлат. XX аер боши. Пиликли чироқлар. Катта ош товоқ сирли ва гулли. (Кичик ош товоқ сирли ва гулли.**

Амир Темура хайкали. Чинни.(Муродилла Юсупов).

Хиросима фожеаси (Мадаминжон Эргашев. Илдиз. Ҳайкал.

Юмалоқ тош. Палаҳмон тоши.

Қўшқулоқ кўза. катта. **Қўшқулоқ кичик.**

Сопол кўзача. **Мис идиш дастасиз.** **Қўшқулоқ ўртача.** **Мис лаган.** XIX аср.

Алижон Азизов берган. 2019 й.

Патефон. XX аср. **Чойшаб Қизил каштали.** **Мис самовар.** Юмалоқсимон.

АМАЛИЙ САНЪАТ БУЮМЛАРИ

Қўқон- Риштон кулолчилик мактаби устаси Б.Баротбоев ижоди.

Ғурумсарой кулолчилик мактаби устаси Ваҳобзон Буваев

Наманган наққошлик мактаби Асқарали Акпаров ижоди.

ҲАЙКАЛТАРОШЛИК

Мадаминжон Эргашев ижоди. "Лола" . Тош.

Мадаминжон Эргашев. **Хиросима фожеаси.** Илдиз.

Мадаминжон Эргашев. "Она" Гипс.

ТЕАТР ДЕКОРАЦИЯСИ макетлари

Жалолдин Раҳимов.

"Тўмарис" спектакли сахна декорацияси макети. 2020 й.

"Тўмарис" спектакли сахна декорацияси эскизлари. Қ., гуашь, тушь.. 2020 й.

Ж.Раҳимов. А.Навоийнинг "Ҳамса" асари

сахна декорацияси эскизи. 2021 й. Марғилон театри.

Томоша қилиш йўли қуйидагича бўлади.

КИРИШ

Чап томонда: Вивеска- маълумот. "Алижон Турдалиев уй музейи ва тасвирий санъат галереяси". 60x80.

Музей ичи тасвирланган плакат 11x110.

Ўнг томонда А.Турдалиев ҳақида маълумот плакат. 60x80.

Турдалиев ижод жараёнида, плакат 100x110.

ҲОВЛИ САҲНИ

Чап деворда : рангасвир этюдлари "Ахсидаги якка уй", "Нанай манзараси", "Қўш дарахт",. (3 ласи 30x40 М., м.).

Бош мавзулар: "Ахсилик Бобумирзо" (120x120, баннер) ва. Ахсидан таралган зиё ёхуд маърифатли оила" (120x120, баннер). Рангасвирда "Ахсикент топилмалари" натюрморти" (100x100. М., м.), "Қўша - қариганлар" картинаси.(120x80. М., м.1980 йилда ишланган). Молбертларга қўйилган график ишлар : "Дилга яқинлар", Замондошларимиз", "Ахсиликлар ёди", "Оиламиздагилар" баннерлардаги кўргазмалар.

АЙВОН.

Ўнг томонда библиотека.(китоблар, журналлар, газеталар, дидактик репродукциялар, розетка, муляж, антик ҳайкаллар комплекти) .

Деворда рангасвирда Ахси манзаралари. Этюдлар. Ғ.Нишонов "Ирода" плакат (30x40. Қ., акв, тушь. 2013 й.)

КИЧИК ХОНА

Этнографияга оид нараса ва буюмлари. Аёллар кийимлари: Паранжи, чачвон, рўмол, махси, бош кийимлари. Эркакларники, чопон, белбоғ, дўппи, қалпоқ ва бололарники).

Мис буюмлар: самоварлар, қумғон, чойдиш, патнис, қозонча, чўмич, ёғоч қошиқ, кашга, пичоқлар, қайчилар, мис идишчалар, Чойшаб, сўзана, попопчилик, сочиққа кашта тикиш, болиш ўрамалари, ва бошқ.).

Яна шу хонада ўқув натюрмортлари, этюдлар, рангасвир портретлар. Ва ҳар хил натуралар бор. Шогирдларни ҳам ишлари бор. Б.Умаров, Ж.Раҳимов, о.Абдужабборов ва бошқ. Набира Эъзога Алижонованинг ҳам бир неча ижод намуналари ҳам шу хонага қуйилган.

КАТТА ЭКСПОЗИЦИЯ ЗАЛИ

Асосий зал бўлиб 48,0 кв.м. майдонга эга. Кўрғазмада,Тарихий бўлимда Ахсикент тасвирлари. Портретлар катта картиналар: “Соҳиб қирон Амир темур жанг олдида”(110x90. М., м. 2012 й.и.), “Ахсикент қиличлари”(130x100 м. 2016.й.), “Ахси зилзиласи”(90x130 М.,м. 2024 й.), “Ахсикент қалъаси.ХII аср”(90x115), “Ахсилик Бобурмиро”, “Фарғона ҳукмдори Умаршайх Мирзо”(60x90, М.,м. 2024 й.),

“Ойга интилиб” 80x110. М., м. 2011 й.), “Уруш фахрийси Х.Ҳасанов “ (70x110. М., м. 1982 й.), “ НамДу ректори, профессор Муфат Мамаатов Мамайда” (84x120. М., м. 2010 й.), “Боғбон Хожандлик Абдулла Усмонов портрети” (80x110. М., м. 2017 й.) “Уруш қатнашчилари “ Камолжон Турғунов” (50x70. М., м. 2015 й.), Замондошлар портретлари “Ўзбекистон қахрамонлари А.Ҳомидов, Ҳ.Мирзаева, Проф. Т.Файзуллаев, Санъатшунос А.Азизов, Ёзувчи Ёқуб Дармон, А.Маннанов, савдо ходими Набижон Темиров Убайдуллахон,

“Зулфия хоним, Муҳаммад Юсуф, Автопортретлар ўрин олган.

А.Турдалиев ижодида график расмлар катта ўринни эгаллайди Абдулла Қодирий, Алихонтўра Соғуний, Исҳоқхон тўра Ибрат, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, ЎзБа академиги Асқарбек Акпаров, професор Қодир Носиров, Собик Тўрақўрғон ҳокими Қодиржон Мамарасулов, устоз-ўқитувчилар Ғанижон Мирзаев, Абдужалил Маннанов, Ваққосхон Хошимхонов, доирачи Тожалли Олимов, муҳандис Раҳмонберди Раҳимов, ахсилик ўқитувчилар А.Асқаров, К.Мамадалиев, К.Мамадалиев, Х.Мавлоновлар суратлари экспозициядан жой олган.

АМАЛИЙ САНЪАТ БУЮМЛАРИ

Ботиради Баротбоев -Қўқон –Риштон кулолчилиги, Ваҳобжон Буваев – Гурумсарой кулолчилиги, Асқарбек Акпаров – Ахсикент –Наманган кулолчилиги намуналари ҳам ўрин олган.

Қўқонлик Мадаминжон Эргашев- “Херосима фожиаси” (Илдиз), “Она” (тош), хоразмлик Пўлат Нарзиев “Бозор йўлида” (миниатюра)

А.Турдалиев фаолияти материаллари

Нашрий китоблари, ҳисоботлари. Грант танлови маълумотлари, ижодий ишлари эскизлари, қўлёзмалари, сертификатлари, мукофотлари, эсдалик совғалари.

Уй-музейида ўтказилган анжуман ва тадбирларнинг хужжатлари ,ҳисоботлари, фотосуратлари ва бошқ.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ушбу музейни янада бойитиб, Ахсикент археологик паркига яқин бўлган Ахси қишлоғи марказига янги бинога кўчирилиши режаланган. Бунда Ахсикент ёдгорлига келган хорижий сайёҳларни ушбу музейга ҳам таширишига имкон яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон санъати. (1991-2001 йиллар). “Шарқ”. 2001.
2. Абдукаримов Қ. Кексайганда кучган бахт. // “Тамаддун” журнали. 2022 йил 2-сони.
3. Ш.Абдурахмонов. ЧЕХРАНАВИСЛИК САНЪАТИ ёхуд унинг бир увстаси васфи.// “Тамаддун”журнали. 2023 йил 5-сони.
4. Турдалиева Маъмура. МУЗЕЙНИНГ ҚАДРЛИ ЭКСПОНАТЛАРИ. (Матн) .- Наманган : Мега медиа сервис. 2023 . -
5. Исмоилова Ж. Музейлар –мозий мактабидир.// Мозийдан садо . журнали. 2014 йил 4- сони. Бет 6.

ИЛОВАЛАР

Ўтказилган тадбирлар асосийлари:

1. 1017 йил февраль. “Ассалом Умаршах, ассалом Ахси!” мавзусида бобурийхонлик тадбири . 1017 йил февраль. Ахси қишлоғи маркази.

2. Юртимиз тарихи –қалбимиз фахри!” мавзусида илмий-КОНФЕРЕНЦИЯ ВА маънавий-маърифий анжуман. . Ахси МФЙ. Уй музейи.

3. Республика маданият ва маънавият фестивали кунлари Алижон Турдалиев уй-музейида. Ахси, 2022 й.

4. *Муқимий номли давлат мусиқали академик театри актерлари билан учрашув.* артистлари Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Александр Бекжонов, Турғун Бекназаров уй-музейида.

2022 йил 17 июнь. Ахси қишлоғи.

5.2023 йил октябрь Дўстлик кўприги. Карелияликлар ташрифи.

Ахси МФЙ. Уй музейи. Ибрат номли хорижий тиллар институти билан ҳамкорликда.

6. 2024 йил 1 июнь. “Ахсидан таралган зиё ёхуд маърифатли оила” мавзусида маданий – маърифий тадбир.

7.2025 йил 11 февраль. “Бобур Мирзо ва Ахси!” мавзусида илмий-маърифий тадбир. З.М. Бобурнинг 543 йиллиги муносаати билан. Бобурийхонлик тадбири.

Мавзуга мос қуйидаги илмий-оммабон фильмлар яратилган.

1. Тарих кошонасинда дурдона Ахсим!”. “Дунё бўйлаб “ телеканали. Режиссер Ш.Тожибоев. 2017 й.

2. Оддий одамлар. (А.Турдалиев уй- музейи ҳақида) “Ўзбекистон “ телевиденияси. Муаллиф. Ўктам Ғуломов. 2022 й.

3. Маърифатли оила. (Уй-музейидаги тадбир ҳақида). У. Болтабоева. Наманган вилоят телевиденияси.

4. Бобур Мирзо ва Ахси”. Уй-музейидаги тадбир ҳақида). Наманган телевиденияси. Бошловчи. Д.Мамадиёрова. 2025 й.

Тақдимотда фильм дан парчалар кўрсатиш кўзда тутилади.

ИЛОВАЛАР

“Уй-музейи ва тасвирий санъат галереяси” 2018 йилдан Тўрақўрғон тумани Ахси МФЙда фаолият кўрсатмоқда.

Манзил: Наманган вилояти Тўрақўрғон тумани, Ахси МФЙ Боғ кўча 41-уй.

Алижон Турдалиев уй-музеи ва тасвирий санъат галереяси яқин йилларда (2018 й) ташкил этилган бўлсада, ундаги экспонатлар музей соҳибининг умр бўйи жамлаган ноёб буюмлари ва ўзининг ижоди бўйича Ахсикент ва Ахси тасвирлари. Темурийзода шох Фарғона хукмдори Умаршайх Мирзо, Бобур Мирзо, Алихонтўра Соғуний, Исҳоқхон тўра Ибрат ва унинг авлодлари суратлари ва бошқа тарихий шахслар ва рассом замондошларининг тасвирий портретларидан иборат.

Шунингдек ноёб тарихий анжомлар, археологик топилмалар ва уй-рўзғор буюмлари, кийим-кечаклар, Фарғонв водийси кулолчилик мактабларига оид амалий санъат намуналари ҳам экспозицияга қўйилган.

МУЗЕЙНИНГ БЎЛИМЛАРИ

*тарихий экспонатлар:

Ахсикент ва Ахси тарихи материаллари, топилмалар, буюмлар, қўлёзмалар.

Эскиз ва қораламалар, фотосуратлар

*тасвирий ва амалий санъат галереяси:

А.Турдалиев ва шогирдлари ҳамда вилоятнинг таниқли мусав-вирлари ва уста хунарманларининг асарлари намуналари

*рассомлик устахонаси:

А.Турдалиев ва ижодий гуруҳнинг янги ижодий изланишлари, шогирдлари ижоди, қоралама ва хомаки расмлар ва **қўлёзмалар**

*тасвирий савод мактаби:

тасвирий савод ўрганиш машғулотлари кўргазмалари материаллар; ўқув-таблицаалар, натуралар, амалий ишлар. қўлланма адабиётлар

Музейнинг экспозиция зали

Музейдаги Аҳси топилмалари

Ботирали Баротбоев. Қўқон-Риштон кулолчилиги.

Мисгарлик буюмлари.

В.Буваев. Гурумсарой кулолчилиги ижод намуналари.
МУЗЕЙДАГИ ТАДБИРЛАР

Республика маданият ва маънавий фестивали кунлари Алижон Турдалиев уй-музейида. Халқаро танловлар ғолиби Тўрақўрғонлик Каримжоновна Мадина куйламоқда. Ахси, 2022 й.

Муқимий номидаги Давлат мусиқали драма театри артистлари Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Александр Бекжонов, Турғун Бекназаров уй-музейида.

2022 йил 17 июнь. Ахси қишлоғи.

Музей ҳақидаги фикрлар, тафсилотлар

“КЕКСАЙГАНДА ҚУЧГАН БАХТ” мақоласидан ...

Қирғизистон Республикаси Ўш вилоятида яшовчи курсдоши Исҳоқжон Ҳасанов шундай дейди: “Дўстим Алижон ўзидан катта хазина қолдираяпди. Бу қутлуғ даргоҳ, доимо гавжумкелгус авлод учун энг фойзли маънавий озуқа масканига айланишига имоним комил”.

Кўп йиллари мобайнидаги тарихий ишлари, катта педагогик , илмий , ижодий фаолияти, тарихий мавзулардаги картиналари, тарихий Умаршайх Мирзонинг эталон портретини яратиш уринишлари, бир неча давлат грантларида ишлаб долзарб масалаларни кўтариб чиққанлиги учун А.Турдалиевга Турон ФА академиги илмий унвони берилганлиги аини мудао бўлган. Боз устига, уй-музейининг барпо этилиши ҳам қалбимизни беҳад қувонтирди, дейди қашқадарёлик Қаҳрамон Саттаров. 1. .

Уй музейидаги курсдошлар учрашуви. 2021 йил 1-октябрь. Тўрақўрғон тумани Аҳси қишлоғи, Боғ кўча 41 уй. Чапдан: Сирдарёлик Абдужалил, Хивалик Баҳодир, Самарқандлик Музаффар ака, Ғузорлик Қаҳрамон, яна самарқандликлар Қўчқор ва Дўсмамаатлар, ўртада аҳсилик Алижон Турдалиев.

1. Қ. Абдукаримов. Кексайганда қучган бахт. // “Тамаддун” журнали. 2022 йил 2-сони. 30 бет.

АХСИКЕНТ ТАРИХИГА ОИД АСАРЛАР

А. Турдалиев. “Ахси zilzilасидан сўнг”. 90x130. М., м. 2024 й.

А.Турдалиев. Ахсикент Фарғона шаҳарларининг онаси. X аср. 75X115. М.,м. 2018 й.

ЧЕХРАНАВИСЛИК САНЪАТИ

ёхуд унинг бир увстаси васфи

Ана энди Алижон томонидан яратилган айрим портрет асарлари юзасидан ўз фикрларимизни баён этишга ўтишимиз ҳам мумкин. Улар орасидан узоқ муддат тикилиб туришга, узоқ муддат тикилиб турган ҳолда чуқур ўйлар суришга чорловчи портретлар ҳам талайгина. Шундайларидан бир туркуми Наманган давлат педагогика институтида узоқ вақт ректор бўлиб фаолият юритган таниқли олим, профессор

Муфхатхон Маматов портретларидир. Уларнинг сони кўп бўлса-да, айниқса, М. Маматов ҳақидаги “Профессор М. Маматов” ва “Нуроний М. Маматов” номли портретлар ҳар жиҳатдан жуда мукамал бажарилган. Бу расмлар ҳар қанча юқори нуфузли бадиий музейлардан ўрин олишга муносибдир. Зеро, бу портретлар санъаткорнинг узок изланишлари натижаси экани шундоқ кўриниб туради.

Худди шундай фикрларни Ўзбекистон халқ шоири Муҳаммад Юсуфни хотирлаб яратилган расмлар асосида ҳам қайтариб ўтиш мумкин.

Алижон яратган портретлар орасида киши эътиборини торта-диганларидан яна бир гуруҳи рассомнинг “Атопортрет” ларидир. 1.

Профессор Шерзод Абдурахмонов ўз расмини муейда кўриб қолиб, жуда хурсанд бўлди. 2023 йил 14-февраль. Ахси.

.....
1.Ш.Абдурахмонов. ЧЕХРАНАВИСЛИК САНЪАТИ ёхуд унинг бир увтаси васфи.// “Тамаддун”журнали. 2023 йил 5-сони. 16-бет.

МУЗЕЙДАГИ ТАДБИРЛАР

Буюк алломалар ролларининг ижрочиси, “Дўстлик” ордени соҳиби, тўрақўрғонлик Абдулхай Усмонов “Уй-музейи”даги тадбирдан сўнг. Ахси, 2021 й.

Уй-музейи экспонатлари ва материаллари тадқиқотчи Музаффар Нориновнинг эътиборида, у музей маълумотларидан докторлик диссертациясида фойдала